

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 4, Выпуск 02, Февраля

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В МАЛОЙ ПРОЗЕ УЛУГБЕКА ХАМДАМА И
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ «ПОЗДНЕЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ ПРОЗЫ»**

Назарова Гульчехра Давлатовна,

преподаватель Денауского института предпринимательства и педагогики,

gulcehranazarova377@gmail.com

ORCID: 0009-0007-8512-5812

Тел: +998902266554

Имомалиева Маржона Азимовна,

студентка Денауского института предпринимательства и педагогики,

imomaliyevamarjona00@gmail.com

Нигматуллаева Махфуза Асадулло кизи,

студентка Денауского института предпринимательства и педагогики,

nigmatullayevamahfuza@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу художественных моделей национальной идентичности в малой прозе Улугбека Хамдама и представителей русской «поздней деревенской прозы» (на материале рассказов Ф. А. Абрамова). Теоретическую основу исследования составляют концепции культурной памяти и национального самосознания, разработанные в трудах узбекских и российских литературоведов, а также идея «воображаемого сообщества», позволяющая рассматривать идентичность как результат коллективного переживания и интерпретации исторического опыта. В статье выявляются символические и предметно-вещные модели памяти, посредством которых формируется представление о «своём» и «чужом», о нравственной ответственности личности и устойчивых коллективных ценностях.

Ключевые слова: национальная идентичность; культурная память; малая проза; символ; деревенская проза; рассказ.

Annotatsiya. Maqolada Ulug‘bek Hamdam hikoyalari va rus «kechki qishloq nasri» vakillarining (F. Abramov) kichik nasriy asarlarida milliy identifikatsiya modellarining qiyosiy tahlili beriladi. Tadqiqotning nazariy asosi sifatida madaniy xotira va milliy o‘zlik masalalariga bag‘ishlangan o‘zbek adabiyotshunoslarining ilmiy qarashlari hamda «tasavvur qilinadigan hamjamiyat» konsepsiyasi qo‘llanadi. Tahlil

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 4, Выпуск 02, Февраля

jarayonida timsolli va buyumiy-xotiraviy modellar orqali milliy o'zlikning badiiy shakllanish mexanizmlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: milliy identifikatsiya; madaniy xotira; hikoya; timsol; qishloq nasri.

Annotation.The article presents a comparative analysis of artistic models of national identity in short prose by Ulugbek Hamdam and representatives of Russian late village prose (Fyodor Abramov). The study relies primarily on the works of Uzbek literary scholars on cultural memory and national consciousness, complemented by the concept of the imagined community. The paper examines symbolic and material forms of memory through which ethical norms and collective values are constructed.

Keywords: national identity; cultural memory; short prose; symbol; village prose.

Введение. Проблема национальной идентичности в художественной литературе тесно связана с вопросом культурной памяти и способами её художественной репрезентации. В современной филологической науке память рассматривается не как пассивное хранение прошлого, а как активный механизм формирования национального самосознания и ценностных ориентиров общества [4, с.9].

В исследованиях узбекских литературоведов подчёркивается, что художественный текст выполняет функцию «культурного посредника», соединяющего индивидуальный опыт персонажа с коллективной исторической памятью народа [7, с.42]. Особенно показательна в этом отношении малая проза, где национальная идентичность концентрируется в одном событии, символе или нравственном выборе, приобретая высокую степень смысловой плотности.

Основная часть. Художественные модели национальной идентичности в малой прозе Улугбека Хамдама и представителей русской «поздней деревенской прозы» формируются в пространстве традиционной культуры, где личный опыт героя соотносится с коллективной исторической памятью и укоренёнными формами народного мировосприятия. В обоих корпусах текстов национальная идентичность осмысливается не как декларативная категория, а как внутренняя, проживаемая реальность, проявляющаяся через повседневные практики, речь, систему ценностей и моральный выбор персонажей.

Для малой прозы характерна концентрация смыслов: ограниченный объём повествования усиливает символическую нагрузку деталей, благодаря чему бытовые ситуации приобретают обобщающее значение. Национальная

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 4, Выпуск 02, Февраля

идентичность в таких текстах репрезентируется через устойчивые образы родного пространства (деревня, дом, земля, род), а также через мотивы памяти, утраты и ответственности перед прошлым. Эти элементы выступают художественными маркерами принадлежности героя к определённой культурной традиции.

В работах узбекских исследователей национальная идентичность трактуется как результат взаимодействия культурной памяти, исторического опыта и художественного сознания [7, с.40–45]. Культурная память понимается как система устойчивых образов, символов и сюжетов, посредством которых сообщество осмысляет своё прошлое и транслирует ценности следующим поколениям [8, с.31].

С этой точки зрения художественная проза выступает пространством моделирования идентичности, а рассказ – жанром, способным в сжатой форме зафиксировать ключевые смыслы национального опыта. Концепция «воображаемого сообщества» дополняет данный подход, подчёркивая символическую природу нации, существующей через тексты и коллективные представления [6, с.47].

В малой прозе У. Хамдама национальная идентичность формируется преимущественно через символическое осмысление нравственного выбора личности. В рассказе «Пиала воды» образ воды выступает мерой ответственности и знаком утраченного времени [1, с.6]. Память здесь носит предупреждающий характер и направляет поведение героя в настоящем.

В рассказе «Камень» память приобретает форму тяжести, которую невозможно игнорировать. Камень символизирует исторический и моральный груз, принимаемый героем как условие принадлежности к общине [1, с.3].

В «Мусульманине» национальная идентичность соотносится с религиозно-этической традицией, функционирующей как форма коллективной памяти и нравственного контроля. Таким образом, у Хамдама идентичность выстраивается как этическая категория, связанная с ответственностью перед традицией и общиной.

В прозе Ф. Абрамова национальная идентичность закрепляется в предметно-вещном мире деревни. В рассказе «Деревянные кони» предмет становится носителем культурной памяти и знаком устойчивых ценностей труда и дома [2, с.3].

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 4, Выпуск 02, Февраля

В «Безотцовщине» центральной оказывается травматическая память послевоенного времени. Отсутствие отцов формирует коллективный опыт утраты, определяющий нравственные ориентиры поколения и представление о национальной общности [3, с.2]. Идентичность здесь конструируется через переживание общего исторического испытания.

Сопоставление прозы У. Хамдама и Ф. Абрамова позволяет выделить две художественные модели национальной идентичности: символически-нравственную и предметно-социальную. Обе модели демонстрируют активную роль памяти в формировании ценностей и коллективного самосознания [4, с.9].

Заключение. Проведённый анализ показал, что в малой прозе Улугбека Хамдама и представителей русской «поздней деревенской прозы» национальная идентичность формируется через различные, но взаимодополняющие художественные модели. У Хамдама память выступает как символическое испытание и этический выбор, у Абрамова – как вещно-социальная и историческая категория. Важную роль играет хронотоп деревни как пространства культурной памяти. В «поздней деревенской прозе» он часто приобретает характер уходящего мира, находящегося под угрозой разрушения, тогда как в прозе Улугбека Хамдама деревня нередко выступает как пространство морального равновесия и духовного сопротивления обезличивающим тенденциям современности. Таким образом, художественная память в обоих случаях функционирует как механизм культурной самоидентификации, обеспечивая преемственность ценностей и устойчивость национального сознания.

Список источников

1. Хамдам У. Рассказы («Пиала воды», «Камень», «Мусульманин»). – Электронный ресурс. – 54 с.
2. Абрамов Ф. А. Деревянные кони: рассказ. – Электронный ресурс. – 4 с.
3. Абрамов Ф. А. Безотцовщина: рассказ. – Электронный ресурс. – 6 с.
4. Буллер А. И., Линченко А. А. Характеристики культурной памяти // Диалог со временем. 2020. Вып. 66. С. 7–28.
5. Ассман Я. Культурная память. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.
6. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. – М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. – 288 с.
7. Куронов Д. Адабиёт назарияси асослари. – Тошкент: Академнашр, 2018. – 256 б.

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 4, Выпуск 02, Февраля

8. Раҳимжонов Н. Миллий тафаккур ва адабий жараён. – Тошкент: Фан, 2016. – 192 б.